

RESTABELECIMENTO DA DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO NAS REABILITAÇÕES ORAIS: RELATO DE CASO

¹Bruno Baruffi BELINI

²Deivid Evandro Souza MARQUETTO

³Maria Clara Baruffi BELINI

⁴Heloisa Helena Silva Bolzan GONÇALVES

⁵Walter Leonardo Siqueira ZAIA

Recebido: dezembro 2024

Revisado e aceito: maio 2025

DOI: [10.5281/zenodo.15380181](https://doi.org/10.5281/zenodo.15380181)

RESUMO

A Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) desempenha um papel importante na Odontologia, influenciando diretamente a posição dentária, a função muscular e a saúde da articulação temporomandibular (ATM). A perda da DVO, frequentemente associada a condições como o bruxismo severo, pode gerar disfunções na ATM, desgaste dentário e prejuízo estético. Este trabalho apresenta um relato de caso clínico com o objetivo de restabelecer a DVO de um paciente com bruxismo severo, devolvendo função mastigatória, estética e conforto por meio de restaurações diretas em resina composta. A seleção do paciente foi baseada em avaliação clínica detalhada, identificando perda de DVO e desgaste dentário significativo. Foi realizada moldagem superior e inferior, montagem em articulador semi-ajustável (ASA) e enceramento diagnóstico para definição da nova DVO. Para reproduzir clinicamente foram utilizadas matrizes oclusais e guias de silicone, facilitando a confecção das restaurações e devolvendo a nova DVO. Além disso, foi indicada a utilização de placa miorrelaxante como medida de proteção e longevidade do tratamento. O tratamento mostrou-se eficaz com uma abordagem interdisciplinar e planejada, utilizando materiais restauradores modernos e técnicas avançadas, assegurando harmonia funcional, estética

¹ Graduando em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP

² Graduando em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP

³ Graduanda em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP

⁴ Mestre em Clínica Odontológica com concentração em Prótese Dentária; Especialista em Gestão Educacional; Professora da Disciplina de Prótese do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São José do Rio Preto/SP. **Autora correspondente:** heloisabolzan@hotmail.com

⁵ Doutor e Mestre em Saúde e Desenvolvimento, com concentração em Tecnologia e Saúde, Especialista em Dentística, Professor das disciplinas de Dentística e Materiais Odontológicos do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São José do Rio Preto/SP. **Autor correspondente:** leonardozaia@unirp.edu.br

e muscular do sistema estomatognático. Este relato destaca a importância do planejamento criterioso na reabilitação da DVO, sobretudo em casos de desgaste severo associado ao bruxismo.

Palavras-chave: Dimensão Vertical. Articulação Temporomandibular. Bruxismo. Resina Composta.

REESTABLISHMENT OF VERTICAL DIMENSION OF OCCLUSION IN ORAL REHABILITATIONS: CASE REPORT

ABSTRACT

The Vertical Dimension of Occlusion (VDO) plays an important role in Dentistry, directly influencing dental positioning, muscle function, and the health of the temporomandibular joint (TMJ). Loss of VDO, often associated with conditions such as severe bruxism, can lead to TMJ dysfunctions, dental wear, and aesthetic impairment. This paper presents a clinical case report with the aim of restoring the VDO of a patient with severe bruxism, returning masticatory function, aesthetics, and comfort through direct composite resin restorations. The patient selection was based on a detailed clinical evaluation, identifying VDO loss and significant dental wear. Upper and lower impressions were taken, followed by mounting on a semi-adjustable articulator (SAA) and diagnostic waxing to define the new VDO. To clinically reproduce the plan, occlusal matrices and silicone guides were used, facilitating the fabrication of restorations and achieving the new VDO. In addition, the use of a muscle relaxation splint was indicated as a protective measure for treatment longevity. The treatment proved effective with an interdisciplinary and well-planned approach, utilizing modern restorative materials and advanced techniques, ensuring functional, aesthetic, and muscular harmony of the stomatognathic system. This report highlights the importance of meticulous planning in the rehabilitation of VDO, especially in cases of severe wear associated with bruxism.

Keywords: Vertical Dimension. Temporomandibular Joint. Bruxism. Composite Resin.

1 INTRODUÇÃO

A harmonia do sistema estomatognático depende do equilíbrio entre as estruturas dentárias, esqueléticas, musculares e articulares da face. Os tratamentos de reabilitação oral, cada vez mais procurados, visam alcançar essa harmonia. Para o sucesso dessas intervenções, é essencial restabelecer a Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) correta. A DVO refere-se ao espaço entre um ponto na maxila e outro na mandíbula, onde as superfícies oclusais dos dentes se encontram em contato máximo¹.

Os fatores que podem alterar a DVO incluem o desgaste dos dentes devido à atividade funcional e a perda de estrutura dentária por atrição, abrasão ou erosão².

O bruxismo, hábito parafuncional de ranger os dentes, é uma das principais causas da perda de DVO. Ele provoca a perda de estrutura dentária nas partes incisal/oclusal ou na porção coronária, resultando em sensibilidade, mudanças na posição mandibular, alterações nos padrões funcionais e estéticos, além de distúrbios musculares e articulares, prejudicando a oclusão do paciente²⁻⁴.

O tratamento odontológico para reabilitação deve seguir um plano predefinido e adotar uma abordagem interdisciplinar para garantir resultados estéticos, funcionais e uma

melhor qualidade de vida para o paciente. Entre os métodos restauradores, a restauração direta com resina composta se destaca por seu menor custo, desempenho satisfatório em termos de resistência e facilidade de manutenção^{3,4,5,7}.

As resinas nano-híbridas possuem propriedades ideais para restaurações odontológicas, incluindo módulo de elasticidade, força de compressão, coeficiente de expansão térmica e resistência flexural satisfatórios. Elas oferecem boa translucidez, melhorando a estética das restaurações, além de estabilidade de cor e uma textura de superfície aprimorada após acabamento e polimento. Assim, a resina apresenta durabilidade e desempenho clínico aceitáveis^{7,8}.

Existem diversas maneiras de realizar o tratamento de perda da DVO de modo eficaz. Uma delas é a restauração direta com uso das resinas compostas através da técnica de matrizes oclusais e guias de silicone. Esses materiais proporcionam uma abordagem abrangente e eficiente para a restauração da função e da estética em pacientes com perda significativa da DVO. Essas técnicas oferecem aos profissionais da área diante de um método de resolução efetivo, de tempo reduzido e acessível³.

Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de caso clínico com o objetivo de restabelecer a DVO de um paciente com bruxismo severo, devolvendo

função mastigatória, estética, autoestima e conforto por meio de restaurações diretas em resina composta.

2 REVISÃO DE LITERATURA

O desgaste dentário é um processo natural que ocorre com a atividade funcional, mas pode ser agravado por outros fatores como hábitos parafuncionais, levando a uma perda significativa da estrutura dentária. Isso pode resultar em uma redução na DVO^{1,10}.

Uma DVO diminuída pode acarretar laceração do tecido mole por mordida, desgastes dentais acentuados, extrusão dentária, oclusão traumática, acentuada carga na Articulação Temporomandibular (ATM), reflexos na audição, deformação das fibras musculares, encurtamento da face, aparecimento de queilite angular, deslocamento da cabeça da mandíbula para região posterior comprimindo a zona retrodiscal causando mais dores na ATM, além de afetar a postura corporal e o equilíbrio. Para determinar se houve alteração de DVO deve-se observar se houve perda de incisais e/ou oclusais dos dentes e se o motivo do desgaste é lento ou rápido, como o desgaste decorrente do bruxismo^{1,9}.

Pacientes que apresentam perda de DVO devem ser avaliados em busca da causa do problema, considerando a saúde pulpar,

periodontal e temporomandibular do indivíduo. O caso deve ser estudado em âmbito multidisciplinar para que a função seja corretamente planejada, tratada e devolvida².

Para o restabelecimento da DVO, pode-se utilizar o método de proporções faciais (método de Willis) onde a medida do canto externo do olho até a comissura labial deve ser a mesma medida da base do nariz até a base do mento, associado a técnicas auxiliares para confirmação como os testes visuais, método estético (harmonia facial e perfil), método do repouso (presença de espaço entre as arcadas durante o repouso), método fonético (pronúncia de sons e palavras sibilantes) e método da deglutição (musculatura elevada até a mandíbula atingir a DVO)^{1,9}.

A montagem dos modelos de gesso em articulador semi-ajustável (ASA) é essencial para o planejamento. Com o auxílio do Jig de Lúcia adaptado nos modelos de gesso torna-se possível o registro da nova altura oclusal na posição de Relação Central (RC) e conseqüentemente a execução do enceramento diagnóstico com a finalidade de restabelecer sua nova altura oclusal e anatomia com estética e função satisfatórias^{5,10}.

Atualmente, existe uma variedade de materiais que podem ser utilizados para restabelecer DVO, para restaurações diretas e para restaurações indiretas^{5,6}.

As resinas compostas nano-híbridas possuem indicação para as restaurações diretas, pois apresentam módulo de elasticidade, força de compressão, coeficiente de expansão térmico e resistência flexural satisfatórios, além de boa translucidez e boa estabilidade de cor. Essas propriedades fornecem harmonização da restauração e melhora na textura de superfície após o acabamento e polimento. Por isso, apresentam resistência mecânica, boa adaptação marginal e características ótimas para as restaurações diretas de um paciente portador de bruxismo severo, ademais menor custo e maior facilidade de manutenção^{7,8}.

O bruxismo, caracterizado pelo hábito parafuncional de ranger ou apertar os dentes, exerce uma influência significativa no sistema estomatognático e pode levar a perda de DVO. Essa condição pode ocorrer tanto durante o sono quanto em momentos de vigília e é frequentemente associado a fatores como estresse, ansiedade e distúrbios do sono¹¹.

O bruxismo afeta diversas estruturas do sistema estomatognático incluindo:

Dentes: o contato excessivo repetitivo entre as superfícies dentárias pode resultar em desgaste severo do esmalte e dentina, levando a sensibilidade dental, fraturas e a necessidade de tratamento restaurador extenso^{4,11}.

Músculos: a atividade muscular excessiva durante o bruxismo pode causar dor

e fadiga nos músculos mastigatórios, além de contribuir para o desenvolvimento de hipertrofia muscular^{4,11}.

ATM: o bruxismo pode sobrecarregar as ATMs, resultando em dor, disfunção articular e sons articulares como estalos ou criações^{4,11}.

Impacto estético: a perda de DVO pode alterar a harmonia facial, resultando em uma aparência de envelhecimento precoce devido à diminuição da altura do terço inferior da face^{4,11}.

O bruxismo e outros hábitos parafuncionais devem ser abordados com cuidado para restaurar o equilíbrio muscular e a saúde do sistema estomatognático. O uso de restaurações em resinas compostas de alta qualidade para devolver a altura de uma DVO perdida é uma alternativa eficaz no tratamento reabilitador. Além disso, proteger o dente por meio do ajuste oclusal e uso de placas oclusais são algumas formas eficazes de manutenção odontológica^{4,12}.

3 RELATO DE CASO

O presente relato de caso foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP) (CAAE: 82251824.6.0000.5604; Parecer nº 7.008.390). Paciente E. C. M., gênero masculino, 57 anos de idade, compareceu a clínica odontológica do Centro

Universitário de Rio Preto (UNIRP) queixando-se de desgaste nos dentes. Durante a anamnese, relatou diagnóstico prévio de bruxismo severo sem desconforto em movimentos mandibulares e oclusão, devido a adaptação da dor. O exame clínico revelou acentuado desgaste nas regiões oclusais dos dentes posteriores e regiões incisais dos dentes anteriores, indicando perda de DVO, sem estalos ou crepitações na ATM (Figuras 1, 2, 3, 4 e 5).

Figura 1: Vista frontal do paciente em máxima intercuspidação habitual, evidenciando desgaste generalizado.

Fonte: Próprio autor.

Figura 2: Vista lateral direita em MIH demonstrando perda de altura oclusal nos dentes posteriores.

Fonte: próprio autor.

Figura 3: Vista lateral esquerda em MIH com desgaste acentuado de cúspides.

Fonte: próprio autor.

Figura 4: Vista incisal e oclusal dos dentes superiores com desgastes evidentes.

Fonte: próprio autor.

Figura 5: Vista incisal e oclusal dos dentes inferiores mostrando redução da estrutura dentária.

Fonte: próprio autor.

Foi realizada a confecção do Jig de Lucia em resina acrílica Duralay (Duralay Powder, Reliance, Worth, EUA) (Figura 6),

após isolamento dos incisivos centrais com vaselina, o Jig foi moldado manipulando a mandíbula para posição de RC fazendo o controle de polimerização. Então, com o Jig de Lucia adaptado e em posição de RC, observando cuidadosamente o aumento de 2mm do espaço interoclusal posterior, foi realizado o registro intermaxilar em cera 7 (Figura 7) para posterior moldagem anatômica.

Figura 6: Confeção do Jig de Lucia em resina acrílica sobre os incisivos centrais.

Fonte: Próprio autor.

Figura 7: Registro intermaxilar com cera 7 para montagem em ASA.

Fonte: Próprio autor.

A moldagem anatômica foi realizada com as moldeiras de estoque S3 e I2 individualizadas com cera utilidade, o material

de moldagem de escolha foi alginato (Jeltrate Plus, Dentsply Sirona, Pirassunga, Brasil), seguido da obtenção dos modelos em Gesso Pedra. O modelo superior foi montado em ASA após a adaptação do arco facial na face do paciente, que permitiu a transferência das medidas para o ASA e montagem no modelo inferior (Figura 8), assim foi possível realizar o estudo da DVO restabelecida fora da boca do paciente e iniciar o enceramento diagnóstico.

Figura 8: Montagem em ASA após transferência do arco facial.

Fonte: Próprio autor.

Foi realizado o enceramento diagnóstico com gotejador elétrico dos dentes anteriores e posteriores de ambas as arcadas para determinar a nova altura dos dentes, a nova estética do sorriso e as anatomias oclusais para serem copiadas pela técnica da matriz oclusal (Figuras 9, 10, 11 e 12).

Figura 9: Enceramento diagnóstico inicial dos dentes anteriores e posteriores.

Fonte: próprio autor.

Figura 10: Detalhe anatômico de dente posterior encerado.

Fonte: próprio autor.

Figura 11: Vista frontal do enceramento diagnóstico finalizado.

Fonte: próprio autor.

Figura 12: Enceramento completo com definição anatômica oclusal.

Fonte: próprio autor.

As matrizes oclusais de resina acrílica translúcida foram confeccionadas (Figuras 13 e 14) para facilitar a reprodução das estruturas anatômicas dos dentes posteriores através das restaurações diretas.

Figura 13: Isolamento com vaselina para confecção da matriz oclusal.

Fonte: próprio autor.

Figura 14: Matriz oclusal em resina acrílica translúcida.

Fonte: próprio autor.

Para as restaurações diretas posteriores o material de escolha foi a resina composta para esmalte nano-híbrida Vitra (FGM, Joinville, Brasil) na cor A3 e o sistema adesivo Universal Ambar (FMG, Joinville, Brasil) (Figura 15).

Figura 15: Materiais restauradores e sistema adesivo utilizados no caso.

Fonte: próprio autor.

Após profilaxia profissional sobre os dentes com pedra pomes e água, isolamento absoluto, asperização da superfície dentária com brocas diamantadas e condicionamento com ácido fosfórico Potenza Attacco 35%

(PHS do Brasil Ltda, Joinville, Brasil), 30 segundos em esmalte.

Para o início do processo restaurador uma matriz de poliéster foi adaptada entre o dente a ser restaurado e os dentes vizinhos para o condicionamento ácido e aplicação do sistema adesivo universal (Figura 16).

Figura 16: Adaptação da matriz de poliéster entre os dentes para aplicação adesiva.

Fonte: próprio autor.

Com a técnica restauradora da matriz oclusal foi inserido sobre o dente uma fina camada de resina composta, de aproximadamente 0,5mm a 1mm de espessura, seguido da adaptação da matriz oclusal, previamente isolada com lubrificante a base de água, com uma leve pressão para impressão das vertentes, cúspides, cicatrículas e fissuras presentes na matriz e por fim, ainda com a matriz adaptada sobre a resina, a fotopolimerização por 40 segundos (Figura 17) e aplicação de vaselina para a fotopolimerização final. Então foi realizado o

ajuste oclusal e acabamento inicial com brocas diamantadas FF.

Figura 17: Aplicação da matriz oclusal para reprodução anatômica.

Fonte: próprio autor.

As restaurações diretas posteriores foram realizadas de dois em dois dentes, um de cada hemiarçada, desta maneira: 38 e 48; 37 e 47; 36 e 46; 35 e 45; 34 e 44; 17 e 27; 16 e 26; 15 e 25; 14 e 24. Ao final de cada procedimento restaurador a mudança era visível e significativa (Figura 18).

Figura 18: Comparação entre imagens oclusais antes e após restaurações.

Fonte: próprio autor.

Para as restaurações diretas anteriores, além da resina composta para esmalte Vittra A3 da FGM foi utilizada a resina composta para dentina nano-híbrida Llis (FMG, Joinville, Brasil) na cor A3, para reproduzir os efeitos ópticos de opacidade e translucidez presente nos dentes anteriores, com o auxílio do guia de silicone.

Guias de Silicone de Adição Hydorise Putty (Zhermack, Badia Polesine, Itália) (Figura 19) confeccionados a partir do enceramento auxiliaram na construção das paredes palatinas/linguais e na estratificação das camadas de dentina e esmalte (Figuras 20 e 21).

Figura 19: Material de moldagem em silicone utilizado na confecção dos guias palatino e lingual.

Fonte: próprio autor.

Figura 20: Guia de silicone adaptado para parede palatina.

Fonte: próprio autor.

Figura 21: Aplicação do guia de silicone na região anterior.

Fonte: próprio autor.

O isolamento absoluto, asperização, aplicação do ácido fosfórico 35% e adesivo universal seguiram os mesmos passos técnicos do preparo dos dentes posteriores. A sequência também foi realizada de dois em dois dentes, um de cada hemiarcada, da seguinte maneira: 33 e 43; 32 e 42; 31 e 41; 13 e 23; 12 e 22; 11 e 21 (Figura 22, 23 e 24).

Figura 22: Inserção da primeira camada de resina sobre o dente preparado.

Fonte: próprio autor.

Figura 23: Posicionamento do guia lingual em silicone.

Fonte: próprio autor.

Figura 24: Estratificação com resina opaca simulando dentina.

Fonte: próprio autor.

Restaurados todos os dentes, foram realizados ajustes e reparos nas cervicais dos elementos 11, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 33, 41, 42 e 43, refinamentos das faces vestibulares dos pré-molares e fechamento de diastema mesial dos elementos 14, 15, 24, 25, 34 e 43.

As restaurações foram ajustadas e polidas com sequência de discos abrasivos, pontas de borracha e escovas de polimento, garantindo um resultado anatômico e estético mais refinado (Figura 25).

Figura 25: Vista do polimento final das restaurações diretas.

Fonte: próprio autor.

Figura 27: Avaliação dos contatos oclusais estáticos – arco inferior.

Fonte: próprio autor.

A oclusão foi novamente analisada e ajustada minuciosamente em Relação de Oclusão Central (ROC) para obtenção dos contatos oclusais estáticos corretos e eficazes para a função (Figuras 26 e 27), assim como nos movimentos mandibulares de protrusão (Figura 28), lateralidade direita (Figura 29) e esquerda (Figura 30) para obtenção dos contatos oclusais dinâmicos.

Figura 28: Verificação dos contatos oclusais durante o movimento de protrusão.

Fonte: próprio autor.

Figura 26: Avaliação dos contatos oclusais estáticos – arco superior.

Fonte: próprio autor.

Figura 29: Análise oclusal do movimento de lateralidade direita.

Fonte: próprio autor.

Figura 30: Análise oclusal do movimento de lateralidade esquerda.

Fonte: próprio autor.

Para proteção do tratamento, foi confeccionada uma placa miorelaxante (Figura 31) em resina acrílica, ajustada e entregue ao paciente, promovendo longevidade ao tratamento restaurador.

Figura 31: Placa miorelaxante confeccionada em resina acrílica.

Fonte: próprio autor.

Através dessa reabilitação a DVO foi restabelecida devolvendo função, estética e

equilíbrio do sistema estomatognático (Figura 32, 33 e 34).

Figura 32: Vista frontal do sorriso após reabilitação.

Fonte: próprio autor.

Figura 33: Vista lateral do grupo anterior com contornos anatômicos restaurados.

Fonte: próprio autor.

Figura 34: Resultado final da reabilitação oral com restaurações diretas.

Fonte: próprio autor.

3 DISCUSSÃO

O restabelecimento da Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) é um procedimento essencial em casos de desgaste dentário severo, especialmente em pacientes com bruxismo. Diferentes métodos podem ser aplicados para determinar e reestabelecer a DVO, como o método das proporções faciais (Willis), método fonético, estético e de repouso. Neste estudo, os métodos de Willis e de repouso foram combinados, visando minimizar erros e proporcionar maior eficácia ao tratamento. O uso do Jig de Lúcia foi fundamental para registrar a posição de Relação Central (RC), enquanto o enceramento diagnóstico permitiu a definição precisa da altura e anatomia oclusal necessárias para restabelecer a DVO de forma funcional e estética^{1,6,9,10}.

Optou-se pelo uso de restaurações diretas com resina composta, considerando suas vantagens em relação às técnicas indiretas, como a ausência de etapas laboratoriais, custo reduzido, menor tempo clínico e facilidade de manutenção. A resina composta nano-híbrida foi o material escolhido devido às suas propriedades superiores. Em sua composição, essas resinas possuem partículas de zircônia e seroidal, com tamanhos que variam de 1 a 80 nanômetros, formando aglomerados.

Essas partículas representam aproximadamente 70% a 72% da carga total e

são compostas por materiais inorgânicos. Essa elevada concentração proporciona às resinas nano-híbridas excelente polimento e brilho, superiores às resinas microparticuladas. Além disso, apresentam alta resistência mecânica quando comparadas às resinas micro-híbridas, tornando-se uma escolha ideal para restaurações em regiões que exigem resistência e estética^{6-8, 12}.

A preparação adequada do substrato foi crucial para a durabilidade do tratamento. O protocolo incluiu asperização da superfície dentária seguida de condicionamento ácido, mesmo com o uso de adesivos universais, devido à maior resistência de união promovida pela penetração do sistema adesivo nos microespaços criados. O sistema adesivo universal utilizado contém 10-MDP, que assegura uma união química estável com o cálcio dentário, contribuindo para a longevidade das restaurações⁵⁻⁸.

Nos dentes posteriores, a técnica da matriz oclusal facilitou a reprodução fiel da anatomia dentária, agilizando o procedimento e assegurando resultados precisos. Já nos dentes anteriores, o uso de guias de silicone possibilitou a restauração da estética com eficiência, respeitando os contornos e as camadas de esmalte e dentina necessárias para obter um resultado natural⁵⁻⁷.

O acabamento e o polimento das restaurações foram realizados uma semana após a finalização do procedimento,

respeitando o tempo de expansão hidroscópica da resina. Este processo, com uso de brocas diamantadas, discos abrasivos e escovas específicas, foi essencial para garantir um resultado com brilho, lisura superficial e menor retenção de biofilme, aspectos fundamentais para a longevidade das restaurações⁵⁻⁸.

Para proteção do tratamento reabilitador, a confecção da placa miorrelaxante em resina acrílica foi indispensável. Essa medida visa minimizar o impacto das forças parafuncionais do bruxismo, além de preservar a nova DVO e promover o conforto do paciente durante os movimentos mandibulares de protrusão e lateralidade¹¹.

Os resultados do presente relato de caso demonstram que o planejamento criterioso e a abordagem interdisciplinar são fundamentais para o sucesso da reabilitação. O restabelecimento da DVO resultou em ganhos significativos na funcionalidade mastigatória, na harmonia estética e na qualidade de vida do paciente, evidenciando a eficácia das técnicas restauradoras empregadas.

4 CONCLUSÃO

O restabelecimento da DVO é essencial para a harmonia funcional, estética e muscular do sistema estomatognático,

sobretudo em casos de desgaste severo associado ao bruxismo. O relato apresentado demonstrou a eficácia de uma abordagem interdisciplinar e técnica bem planejada, que incluiu o uso de resinas compostas modernas e métodos restauradores avançados, como matrizes oclusais e guias de silicone. A reabilitação completa devolveu conforto, funcionalidade, estética e autoestima ao paciente.

REFERÊNCIAS

1. Dantas EM. A importância do restabelecimento da dimensão vertical de oclusão na reabilitação protética. *Odonto*. 2012; 20(40):41-8.
2. Costa ICA, Silva ALF, Lima RMM, Nobre FAX, Brígido KGR, Brígido JA. Reabilitação oral de pacientes com perda de dimensão vertical: revisão de literatura [trabalho de conclusão de curso]. Fortaleza: Centro Universitário Fametro Unifametro; 2021.
3. Pacheco AFR, Cardoso PC, Santos BMM, et al. Estratégia para restabelecimento de dimensão vertical de oclusão com mini-jig estico - relato de caso clínico. *Rev Odon Bras Cen*. 2012; 21(56):340-50.
4. Tosatti D. Restabelecimento da dimensão vertical de oclusão com próteses fixas e prótese parcial removível associado à reabilitação estética dos dentes anteriores

- superiores: relato de caso [trabalho de conclusão de curso]. Lages: Centro Universitário Unifacvest; 2019.
5. Baratieri LN, Monteiro Junior S, Melo TS, Rocha KBF, Hilgert LA, et al. Preparo e restauração classe IV com compósitos: técnica da guia de silicone. In: Baratieri LN, Monteiro Junior S, Melo TS, Rocha KBF, Hilgert LA, et al. Odontologia restauradora: fundamentos & técnicas. 4 ed, Santos. São Paulo: 2010. p. 202-25.
 6. Baratieri LN, Monteiro Junior S, Melo TS, Rocha KBF, Hilgert LA, et al. Preparo e restauração classe I com compósitos: técnica da matriz oclusal. In: Baratieri LN, Monteiro Junior S, Melo TS, Rocha KBF, Hilgert LA, et al. Odontologia restauradora: fundamentos & técnicas. 4 ed, Santos. São Paulo: 2010. p. 272-383.
 7. Piana EA, Pfeffer H, Silva VMG, Bervian RK, Tamagno GS, et al. Restabelecimento da dimensão vertical através da técnica direta em resina composta associada a guia de silicone transparente. Rev ft [periódico na internet]. 2024 [acesso em 07 de junho 2024]; 28(130). <https://revistaft.com.br/reestabelecimento-da-dimensao-vertical-atraves-da-tecnica-direta-em-resina-composta-associada-a-guia-de-silicone-transparente/>
 8. Benedetto CMMGD. Análise comparativa entre resinas compostas bulk-fill, nanohíbridas e nanoparticuladas atuais [dissertação]. Porto: Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto; 2020.
 9. Muniz SKC. Restabelecimento da dimensão vertical com uso de prótese total removível e prótese parcial removível: um estudo de caso [trabalho de conclusão de curso]. Manaus: Faculdade Sete Lagoas Facsete; 2022.
 10. Veríssimo AH, Ribeiro AKC, Silva NR, Souza BBTLC, Dourado JC, et al. Restabelecimento da dimensão vertical de oclusão com jig estético modificado e prótese parcial removível overlay: relato de caso. Rev Sal. 2022; 41(1):168-82.
 11. Feitosa AA, Lima TSS, Silveira PV. Restabelecimento da dimensão vertical de oclusão na reabilitação protética, estética e funcional: revisão de literatura [trabalho de conclusão de curso]. Fortaleza: Centro Universitário Fametro Unifametro; 2020.
 12. Cavazzini AM, Fernandes B, Piana EA, Tamagno GS, Naufel FS, et al. Reabilitação oral com resina composta na recuperação da dimensão vertical de oclusão e reconstrução estética perdida por parafunção: relato de caso clínico. Braz Jour Dev. 2022. 8(8):56410-8.